

МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Minutdinova Liliya Tagirovna¹, Masharipov Ozod Alimovich²

¹basic doctoral student of Tashkent State Agrarian University;

²associate professor, professor of Tashkent State Agrarian University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15254007>

Аннотация. Данный тезис посвящен методологии ведения управленческого учета, а также механизмов, которые используются при этом. Отсюда следует, что, эффективность управленческого учета определяется выбором методики его ведения, подхода к оценке активов, способа обработки финансовых данных с учетом временных факторов, калькуляции затрат. Современные технологии, которые с каждым годом становятся все больше и более совершенными, по которым выполняется постановка управленческого учета, а также методы его ведения описываются в организационных документах – распоряжениях руководителя, приказах, которые содержат в себе система ведения управленческого учета.

Ключевые слова. Управленческий учет, методы и методология ведения управленческого учета, компоненты методологии управленческого учета, цели и задачи, принципы и методы ведения управленческого учета, концепции управленческого учета.

Annotatsiya. Ushbu dissertatsiya boshqaruv hisobi metodologiyasi, shuningdek, bu borada qo'llaniladigan mexanizmlarga bag'ishlangan. Bundan kelib chiqadiki, boshqaruv hisobining samaradorligi uni yuritish metodologiyasini tanlash, aktivlarni baholashga yondashuv, vaqtinchalik omillarni hisobga olgan holda moliyaviy ma'lumotlarni qayta ishlash usuli va xarajatlarni hisoblash bilan belgilanadi. Yildan-yilga takomillashib borayotgan, boshqaruv hisobini tashkil etishda foydalaniladigan zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, uni yuritish usullari tashkiliy hujjatlarda - boshqaruvchining buyruqlarida, boshqaruv hisobi tizimida mavjud bo'lgan buyruqlarda tasvirlangan.

Kalit so'zlar. Boshqaruv hisobi, boshqaruv hisobining usullari va metodologiyasi, boshqaruv hisobi metodologiyasining tarkibiy qismlari, maqsad va vazifalari, boshqaruv hisobining tamoyillari va usullari, boshqaruv hisobi tushunchalari.

Abstract. This thesis is devoted to the methodology of management accounting, as well as the mechanisms used in this regard. It follows that the effectiveness of management accounting is determined by the choice of its methodology, the approach to asset valuation, the method of processing financial data taking into account time factors, and cost calculation. Modern technologies, which are becoming more and more sophisticated every year, by which management accounting is set up, as well as the methods of its maintenance, are described in organizational documents - orders of the manager, orders, which are contained in the management accounting system.

Key words: Management accounting, methods and methodology of management accounting, components of management accounting methodology, goals and objectives, principles and methods of management accounting, concepts of management accounting.

Введение. Под методологией принято понимать методы, способы и стратегию исследования определенного предмета.

Управленческим учетом называют учет на предприятии, информационно поддерживающее систему управления ее деятельностью. Предметом управленческого учета являются анализ, учет и планирование.

Постановка управленческого учета выполняется для увеличения результативности работы организации и обеспечения прозрачности всех финансово-хозяйственных операций предприятия. Управленческий учет, в комплексе с системой бюджетирования, производственным и коммерческим планированием составляет важную часть стратегического управления предприятием, поэтому методология ведения управленческого учета должна быть разработана максимально тщательно и грамотно¹.

Иными словами, учет — это сбор и систематизация всех рабочих процессов и сведений о них, из данных которых сотрудники получают данные о хозяйственной деятельности предприятия, в том числе:

- его реальном финансовом положении;
- «слабых местах» и финансовых рисках;
- источниках прибыли;
- актуальных расходах и методах их оптимизации;
- наличии ресурсов и способах распоряжения ими.

Объекты управленческого учета

- Расходы центров финансовой ответственности;
- Их доходы;
- Достигнутые результаты их деятельности.

Вышеперечисленные объекты, в свою очередь, подразделяются на:

1. Обеспечивающие возможность осуществления трудовой деятельности персоналом предприятия ресурсы производства, в числе которых:

- средства производства (производственные помещения, оборудование, их состояние и использование – основной фонд);
- объекты долгосрочных инвестиций, в том числе аренда помещений и земли, стандарты, лицензии - нематериальные активы;
- предметы труда, предназначенные для обработки с помощью средств труда в производственном процессе - материальные ресурсы;
- объемы живого труда, которыми располагает предприятие, его использование в деятельности и результаты - трудовые ресурсы;
- хозяйственные процессы и их результаты, в совокупности составляющие производственную деятельность.

Цели управленческого учета

- представить точную структуру организации и разобратсья во взаимосвязях между всеми отдельными элементами;
- проанализировать состояние капитала предприятия и его отдельных форм в динамике;
- нормирование затрат и доходов бизнеса;
- определение маржинальной прибыли и разных видов стоимости товаров и услуг;
- построение стратегий и контроль каждого этапа в достижении целей;

¹ Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2012

- грамотное распределение центров ответственности.

Рис.1. Цели управленческого учета

Принципы управленческого учета

1. **Полезность получаемых данных** (использование способов анализа, планирования и учета);
2. **Скорость получения информации** (в частных случаях, снижение требований к степени полноты получаемых данных в пользу их оперативности);
3. **Контроль над показателями внутренней отчетности;**
4. **Конфиденциальность;**
5. **Гибкость учетной системы** (соответствие особенностям предприятия, модификация системы при внесении изменений в бизнес-деятельность);
6. **Прогнозируемость учетной системы** (направленность на улучшение результатов работы с помощью прогнозирования будущих доходов и расходов);
7. **Экономичность представленных данных;**
8. **Система управления отклонениями** (в отчетность должны входить и данные об отклонениях фактических показателей от запланированных);
9. **Распределение ответственности среди исполнителей.**

Основные функции управленческого учета

- Осуществление оперативного учета, анализа, контроля, планирования и прогнозирования работы центров финансовой ответственности;
- Постановка управленческого учета обеспечивает формирование механизмов мотивации, которые приводят в соответствие цели отдельных сегментов и общие стратегические и тактические цели предприятия;
- Информационная поддержка управленческих решений, направленных на получение наибольшей прибыли и успешное развитие предприятия².

Ключевые концепции управленческого учета

1. **Денежное измерение:** обобщающим измерителем различных видов хозяйственных операций является их оценка в денежном эквиваленте.

² Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2013

2. **Самостоятельность предприятия:** рассмотрение каждого предприятия при учете в качестве самостоятельной финансовой единицы, отдельной от собственников и контрагентов.

3. **Работающее предприятие или предположение непрерывности бизнес-процессов.** Активы учитываются:

- по стоимости приобретения или изготовления;
- по предполагаемой стоимости продажи;
- по текущей рыночной стоимости;
- по дисконтированной цене.

4. **Обязательства могут учитываться на момент их появления.**

5. **Применение правила соответствия расходов и доходов конкретному отчетному периоду:** доходы относят к тому времени, когда товар был продан, а услуга оказана; расходы относят к периоду, когда они были понесены.

6. **Метод сопоставимости** - используется на протяжении всего ведения управленческого учета, когда внедряется система финансового управленческого учета. Это необходимо для того, чтобы можно было сравнивать данные за разные временные отрезки.

Таблица 1

Составляющие элементы управленческого учета

№	Элемент	Его сущность и значение
1	Планирование	Непрерывный циклический процесс, приводящий возможности организации в соответствие с условиями рынка. Планирование направлено на решение будущих проблем с использованием методов выбора альтернативных решений, направления которых имеют как общий, так и частный характер. Планирование эффективно только в случае, когда он базируется на статистических исследованиях и анализе результатов хозяйственной деятельности
2	Нормирование	Это научно-обоснованный расчет оптимальных норм и нормативов, служащий обеспечению эффективного использования всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее продуктивного превращения затрат в выпуск продукции. Нормативные показатели увязывают технико-экономическое и оперативно производственное планирование еще на стадии технической подготовки производства. Плановые и нормативные показатели составляют систему показателей учета производства. Технологические нормативы рассматриваются как аналитическая база управленческого учета, обеспечивающую его соответствующими данными о деятельности подразделений и уровне внутреннего хозяйствования.

3	Лимитирование	Представляет собой первую ступень контроля производственных издержек, основанная на системе норм запасов и затрат. Лимит — объем выдачи, рассчитанный исходя из нормы расходов ресурсов на единицу продукции, установленной технологической документацией, и планируемой производственной программы каждому производственному подразделению.
4	Документация	Это первичные документы и машинные носители информации, гарантирующие управленческому учету достаточно полное отражение производственной деятельности организации.
5	Инвентаризация	Способ выявления фактического состояния объекта. При помощи инвентаризации определяют отклонения от учетных данных: либо неучтенные ценности, либо потери, недостачи, хищение. Инвентаризация способствует сохранности материальных ценностей, контролю за их использованием, установлению полноты и достоверности учетной информации.
6	Обобщение и группировка	Это способ изучения, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте в разрезе определенных признаков. Главными признаками группировки объектов управленческого учета считаются: специфика производственной деятельности, технологическая и организационная структура хозяйствующего субъекта, организация управления, целевые функции системы управления. Сгруппированная информация об объекте позволяет эффективно ее использовать для оценки результатов деятельности и сделать необходимые и разумные выводы для принятия оперативных и стратегических решений.
7	Анализ	Элемент метода управленческого учета, взаимодействующий практически со всеми остальными составляющими. В процессе анализа выявляются взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями по выполнению установленных плановых заданий, отклонения и причины, вызвавшие изменения в результатах и эффективности производства, принимаются соответствующие управленческие решения. В сферу анализа попадает как производственная деятельность всей организации, так и отдельных подразделений, выраженная экономическими показателями. Выбор показателей определяется целями и возможностями системы управления.
8	Контроль	Представляет завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий вскрывать и устранять возникающие отклонения. Основой системы контроля служит обратная связь, которая дает надежную, необходимую и целесообразную информацию для осуществления контрольно-измерительной деятельности.

9	Стимулирование	Средство мотивации участников производственного процесса, побуждающего уяснить цели и задачи организации и принимать решения, соответствующие этим целям. Часто в этом качестве выступают сметы и исполнительные отчеты об их выполнении.
---	----------------	---

Элементы учетной политики относят

1. Структуру рабочего Плана счетов;
2. Способы оценки активов, финансовых обязательств и результатов;
3. Нормы документооборота и обработки учетных данных³.

Методы ведения управленческого учета

1. Попроцессный - анализ проводят по однородным процессам за определенный период. Метод чаще используют при создании однотипной продукции или непрерывном производстве. Расходы определяют по товарам, произведенным в учетном периоде.

2. Попередельный метод управленческого учета представляет собой разделение и учет расходов сначала по переделам, а после — по отдельным единицам товаров. Расчеты проводят по себестоимости полуфабрикатов.

3. Позаказный - распределение издержек по конкретным заказам продукции. Анализ также проводят исходя из того, сколько ресурсов приходится на отдельную серию продукции или один заказ.

4. Нормативный - для каждой единицы товара или услуги устанавливают нормы расходов. После фактические издержки сравнивают с нормативными и определяют перерасходы и экономию. По результатам анализируют факторы, которые привели к таким результатам, корректируют производство в рамках бюджета и нормативов.

5. Инвентарно – индексный - расходы анализируют по результатам инвентаризации и остаткам незавершенного производства за конкретный учетный период.

6. Директ – костинг - себестоимость товаров и услуг рассчитывают на базе переменных расходов, постоянные относят к общей сумме готового продукта.

Этапы организации управленческого учета

1. Анализ нынешней системы учета и определение ключевых потребностей бизнеса. Отправной точкой для организации управленческого учета станут ответы на *ключевые вопросы*:

- каких данных не хватает для полного представления текущей деятельности на предприятии;
- достаточно ли у ответственных лиц знаний;
- есть ли у бизнеса специфические особенности, требующие отдельного внимания.

Чтобы определить главные недостающие данные для учета и найти ответы на вопросы, которые перед ним стоят, нужно провести аудит отчетности и опросить ключевых сотрудников⁴.

Затем проанализировать деятельность предприятия и описать:

- а. цепочку создания стоимости продукта или услуги;

³ Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2013

⁴ Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2013

b. структуру предприятия: центры ответственности, взаимосвязи между отдельными элементами, функциональные единицы;

c. текущие бизнес-процессы и их составляющие;

d. источники доходов и статьи расходов и остальные аспекты.

2. Постановка целей и задач учета. Все запросы, озвученные сотрудниками и выявленные после аудита отчетности, нужно соотнести с потребностями бизнеса и собрать в единую систему. Определить цели учета на определенный период, описать их конкретными формулировками;

3. Выбор методологии для управленческого учета. Отталкиваясь от целей и задач, нужно выбрать методы, которые помогут реализовать эффективный учет;

4. Разработка учетного регламента. Руководитель может использовать любые формы отчетов, схемы, регламенты для внутренней политики. Главное, чтобы она отражала ключевые этапы реализации учета:

a. кто какие документы оформляет;

b. кто их согласовывает;

c. как ведется сбор и фиксирование информации;

d. кто и что анализирует;

e. с какой периодичностью вести отчетность и какие документы нужны.

Регламенты нужно составлять так, чтобы они дали детальное описание всех учетных процессов, а формы отчетности — в соответствии с методами и инструментами учета.

5. Внедрение нового порядка в процесс деятельность. В отдельных случаях требуется обучение или повышение квалификации для работников, если им не хватает знаний и навыков для выполнения новых задач.

6. Автоматизация учетных процессов. Без автоматизации ведение учета требует постоянного человеческого присутствия. Об автоматизации необходимо задуматься на этапе планирования учетной политики⁵.

Это позволит:

1. уменьшить расходы на работу с управленческой отчетностью;

2. сэкономит рабочее время сотрудников и руководителя;

3. исключит ошибки в данных и дублирование информации;

4. обеспечит оперативное получение сведений и позволит быстрее принимать решения.

Заключение. Чтобы выбрать подходящую учетную систему, нужно соотнести задачи бизнеса с функционалом и настройками конкретной программы. Большинство программ можно доработать с помощью разработчиков, чтобы подтянуть возможности программного обеспечения к специфическим запросам бизнеса.

Правильно веденный управленческий учет на предприятии решит множество вопросов, от экономии времени собственника предприятия при принятии управленческих решений, до получения прозрачной, актуальной и достоверной информации, которая играет основную роль при формировании управленческой отчетности.

Материалы и методы. Для понимания и изучения управленческого учета, именно методологии и методов управленческого учета, необходимо глубоко понимать его

⁵ Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2012

содержание. В области исследования управленческого учета организаций исследования проводили такие ученые, как А. Апчерч, А. Карпов, В. Э. Керимов, Л. К. Никандрова, Эдди, МакЛини. В свою очередь они дали определения и высказали свои взгляды и мнения относительно понятия управленческого учета, а также методологии и механизма управленческого учета на предприятии.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2012
2. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2013
3. Кондраков Н. П., Иванова М. А.. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Инфра-М, 2013
4. Кукукина И.Г. Управленческий учет: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2010
5. Ларионов А.Д, Нечитайло А.И, бухгалтерская финансовая отчетность, учеб. пособ. – М: ТК Велби, издательство Проспект, 2010